

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**OLIV TALIM TIZIMI KADRLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA
ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MINTAQAVIY
MARKAZI**

**“TRANSFORMATSIYALASH SHAROITDA PEDAGOG
KADRLAR SALOHIYATINI MALAKA OSHIRISH
TIZIMI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

Mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-YIL 21-IYUN

FARG‘ONA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**OLY TALIM TIZIMI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH
VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA
ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MINTAQAVIY
MARKAZI**

**“TRANSFORMATSIYALASH SHAROITDA
PEDAGOG KADRLAR SALOHİYATINI
MALAKA OSHIRISH TIZIMI ORQALI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMO VA
YECHIMLAR”**

mavzusidagi

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLAR TO‘PLAMI

(2025-YIL 21-IYUN)

UDK: 37.011.3-051:005.336.2

“Transformatsiyalash sharoitda pedagog kadrlar salohiyatini malaka oshirish tizimi orqali takomillashtirish: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. – Ilmiy nashr. – Farg‘ona: FarDU, 2025 509 bet

Tashkiliy qo‘mita:

B.Sh.Shermuhammadov,
Y.I.Axmadaliyev, B.Baratov

Tahrir hay‘ati:

D.Asqarova, A.Vosiljonov, Sh.Turdiboyeva,
I.Amirova, S.Sheraliyeva, N.Xashimova,
A.Sotvoldiyev, X.Dadajonov

IJTIMOY XAVFLI HARAKATLARGA MOYIL TALABALAR BILAN INDIVIDUAL ISHLASHNING FALSAFIY JIHATLARI

*Qayumov Joxongir Alimjon o'g'li
mustaqil tadqiqotchi*

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy xavfli harakatlarga moyil talabalar bilan individual ishlash mexanizmlari va texnologiyalari, ijtimoiy xavfli harakatlarga moyil talabalar bilan individual ishlashning nazariy-metodologik asoslari, ijtimoiy xavfli harakatlarga moyil talabalar bilan individual ishlash mexanizmlari va texnologiyalarini takomillashtirishning samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, ijtimoiy xavfli harakatlarga moyil talabalar bilan individual ishlashning falsafiy jihatlati tahlil qilingan.

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы и технологии индивидуальной работы со студентами, склонными к общественно опасному поведению, теоретико-методические основы индивидуальной работы со студентами, склонными к общественно опасному поведению, эффективность совершенствования механизмов и технологий индивидуальной работы со студентами, склонными к общественно опасному поведению. Также анализируются вопросы использования зарубежного опыта индивидуальной работы со студентами, склонными к общественно опасному поведению.

Abstract: The article studies the mechanisms and technologies of individual work with students prone to socially dangerous behavior, the theoretical and methodological foundations of individual work with students prone to socially dangerous behavior, the effectiveness of improving the mechanisms and technologies of individual work with students prone to socially dangerous behavior. Also, the issues of using foreign experience in individual work with students prone to socially dangerous behavior are analyzed.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, innovatsiya, ijtimoiy xavf, ijtimoiy xavfli harakatlar, individual, mexanizm, texnologiya, ijtimoiy xavfli harakatlarga moyil talabalar, xavfsizlik, siyosiy, diniy, etnik, milliy.

Ключевые слова: модернизация, инновация, социальный риск, общественно опасные действия, личность, механизм, технология, студенты, склонные к общественно опасным действиям, безопасность, политическая, религиозная, этническая, национальная.

Key words: modernization, innovation, social risk, socially dangerous actions, individual, mechanism, technology, students prone to socially dangerous actions, security, political, religious, ethnic, national.

Hozirgi davrda globallashtirish jarayonining tezlashuvi va murakkablashuvi, axborot oqimlarining cheksiz darajada kuchayishi, mafkuraviy qarama-qarshiliklarning yanada keskinlashishi yoshlar ongiga ijobiy hamda salbiy ta'sir ko'rsatayotgan eng muhim omillardan biridir. Shu jarayonda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy ongini mustahkamlash, huquqiy madaniyatini yuksaltirish va ularni begona g'oyalarning zararli ta'siridan himoya qilish davlat va jamiyat oldida turgan strategik vazifalardan hisoblanadi.

Afsuski, keng qamrovli islohotlar olib borilayotgan bugungi davrda yoshlarning bir qismi global miqyosda sodir bo'layotgan geosiyosiy, mafkuraviy va ijtimoiy jarayonlarning tub mohiyatini yetarlicha anglay olmayapti. Fikrlar xilma-xilligi sharoitida milliy qadriyatlarga mos keladigan dunyoqarash, tushuncha va tasavvurlar tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi esa, yosh avlod ongiga begona mafkura unsurlarining, ekstremistik va radikal g'oyalarning singib ketish xavfini kuchaytiradi. Bu esa milliy o'zlik va tarixiy xotiraning yemirilishiga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy tahdidlar qatorida terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, mutaassiblik, separatizm, odam savdosi, narkobiznes, "ommaviy madaniyat" va ma'naviy bo'shliq kabi xavf omillari mavjud bo'lib, ular jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga ham, yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yoshlar orasida huquqbuzarlik va

jinoyatchilik darajasining ortib borayotgani, bu jarayonlarning ijtimoiy ildizlari va psixologik sabablarini chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois, huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktik tadbirlarni tizimli va samarali tashkil etish, yoshlar ongida huquqiy mas'uliyat va axloqiy immunitetni shakllantirish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri sanaladi.

Falsafiy nuqtai nazardan, huquqiy madaniyat faqat qonunlar majmuini bilish emas, balki adolat, erkinlik, javobgarlik va burch kabi universal qadriyatlarni anglash, ularni kundalik hayot me'yoriga aylantirish jarayonidir. Yoshlar uchun huquqiy ong — bu tashqi tartib-intizom tizimidan ko'ra ichki axloqiy me'yorlarga asoslangan ongli tanlov qobiliyatidir. Shaxsning erkinligi qonun ustuvorligi bilan uyg'unlashgan holda, haqiqiy fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.

Demak, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy immunitetini mustahkamlash, ularni ekstremistik va radikal g'oyalardan himoya qilish jarayoni faqat huquqiy mexanizmlar bilan cheklanib qolmasdan, falsafiy va ma'naviy asoslar bilan boyitilishi lozim. Bu yo'lda milliy qadriyatlarni zamonaviy global qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda, yoshlar ongida mustahkam dunyoqarashni shakllantirish kelajakdagi barqaror va adolatli jamiyatning kafolatidir.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish masalasi huquqiy davlat qurish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi strategik ustuvor yo'nalishlardan biridir. Mazkur jarayonda ijtimoiy-huquqiy mexanizmlarning mukammalligi, institutsional imkoniyatlarning rivojlanganligi va gumanistik yondashuvning ustuvorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sharoitida mazkur yo'nalishlarni samarali amalga oshirish uchun ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan bevosita ishlash mexanizmlarini rivojlantirish talab etiladi. Xususan:

- hududlarga xizmat safarlarini uyushtirish;
- jinoyatga moyil yoki ijtimoiy muammoli oila farzandlari bilan individual muloqot o'rnatish;
- sotsiologik so'rovlar o'tkazish va natijalari asosida aniq maqsadli tavsiyalar ishlab chiqish;
- profilaktik ro'yxatdagi yoshlar bilan rejalashtirilgan individual ish olib borish;
- ma'naviy-axloqiy yuksaltirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazish.

Bundan tashqari, targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish, yoshlar ongida yot g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirish va Vatan taraqqiyotiga sadoqat ruhini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Bu boradagi ishlar nafaqat ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki fuqarolik ongining yuksalishiga ham xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, yoshlarda shaxsiy va milliy manfaatlar uyg'unligini anglashga qaratilgan keng ko'lamlil tarbiyaviy strategiyalar ishlab chiqish va ularni izchil amalga oshirish zarur. Bu strategiyalar yoshlarning huquqiy ong va madaniyat asosida jamiyatga moslashuvini, yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo'lishini, vatanparvarlik, mustahkam e'tiqod va ijtimoiy mas'uliyat ruhida kamol topishini ta'minlaydi.

Natijada, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish jarayoni nafaqat huquqni muhofaza qilish sohasining, balki keng ma'noda milliy ma'naviyat va ijtimoiy taraqqiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: Теория и технология психологической защиты. Дис. док.пси. наук. - М.: 2000, -С. 13.

2. Заплатинський В. М. Термінологія науки о безпеці. Zbornik prispevkov z medzinarodnej edeckeje konferencie «Bezpečnostna veda a bezpečnostne vzdelanie». – Liptovský Mikuláš: AOS v Liptovskom Mikuláši, 2006. – С.78-80.

3. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: "Знание". -1996 – 308 с.

МЕНТОРЛИК ТИЗИМИ АСОСИДА МАҲАЛЛА ХОДИМЛАРИНИ КАСБИЙ ВА ШАХСИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich, Uzakov Kaxramon Pazildinovich</i>	476
IJTIMOIIY XAVFLI HARAKATLARGA MOYIL TALABALAR BILAN INDIVIDUAL ISHLASHNING FALSAFIY JIHATLARI	
<i>Qayumov Joxongir Alimjon o'g'li</i>	479
OLIIY TA'LIMDA O'QUV-TARBIYA JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH DOLAZRB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	
<i>Djurayev Akbar Salimovich</i>	481
O'ZBEKISTONDA PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA XALQARO TAJRIBALARNING O'RNI	
<i>Abdullayeva Gulnoza Sodiqjon qizi</i>	485
YOSHLARDA MILLIY QADRIYATLAR ORQALI INTELLEKTUAL SALOHIIYATNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIIY USULLARI	
<i>Baratov Baxtiyorjon Kadirovich, Akbarova Madina Axmadali-qizi</i>	488
O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: MILLIY MODEL VA INNOVATSION YONDASHUVLAR	
<i>Tilavov O'ktamjon G'ulomovich</i>	490
PEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNIKA ASOSIIY OMILI SIFATIDA	
<i>Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna</i>	494

**TRANSFORMATSIYALASH SHAROITDA
PEDAGOG KADRLAR SALOHIYATINI
MALAKA OSHIRISH TIZIMI ORQALI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMO VA
YECHIMLAR”**

mavzusidagi

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLAR TO‘PLAMI

(2025-YIL 21-IYUN)